

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ

CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF META-SUBJECT RESULTS IN THIRD-GRADERS

ЗАК АНАТОЛИЙ ЗАЛМАНОВИЧ,

ведущий научный сотрудник,

Психологический институт Российской академии образования.

ZAK ANATOLY ZALMANOVICH,

Leading researcher,

Psychological institute of the Russian academy of education.

В статье представлено исследование, связанное с изучением особенностей формирования у детей в период обучения в третьем классе метапредметных образовательных результатов, связанных с освоением детьми действий целостного планирования и содержательной рефлексии, осуществляемых при решении задач. В групповых экспериментах, проведенных в начале (сентябрь) и конце (май) учебного года на материале авторских методик «Шаги утки» и «Взаимообмен букв», участвовало 54 ученика. Показано, что освоение детьми в течение учебного года действий целостного планирования решения задач происходит более интенсивно, чем освоение действий содержательной рефлексии, связанной с обобщением способа решения задач

The article presents a study related to the study of the characteristics of the formation of meta-subject educational results in children during the third grade, related to the acquisition of holistic planning and meaningful reflection actions carried out when solving problems. 54 students participated in group experiments conducted at the beginning (September) and end (May) of the school year using the author's methods "Duck Steps" and "Letter Interchange". It was shown that children's acquisition of holistic planning actions for solving problems during the school year occurs more intensively than the acquisition of meaningful reflection actions related to the generalization of the method for solving problems.

Ключевые слова: *ученики 3 класса, целостное планирование решения задач, содержательная рефлексия, методика «Шаги утки», методика «Взаимообмен букв», пространственно-комбинаторные задачи.*

Key words: *3rd grade students, holistic planning of problem solving, meaningful reflection, "Duck Steps" method, "Letter Interchange" method, spatial-combinatorial problems.*

Введение.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [7] содержит положения, ориентирующие практику преподавания в начальных классах школы на достижение детьми различного рода метапредметных образовательных результатов, в том числе познавательных. Такие результаты связаны, в частности, с формированием способности к планированию и развитием начальных форм познавательной рефлексии.

Анализ работ, посвященных изучению мыслительных процессов при изучении особенностей решения творческих задач школьниками, показывает, что при выяснении роли рефлексии в творческом мышлении исследователи акцентируют внимание на двух ее видах [6].

Один из них связан с мыслительными операциями, обеспечивающими решение задачи, другой тип связан с особенностями учащегося, решающего задачу. Нам представляется, что такой подход предусматривает рассмотрение решения творческих задач в двух аспектах: продуктивном и оперативном. При этом важно отметить, рассматривая оперативный аспект решения задач, что здесь внимание учёных направлено на то, как действует человек при решении творческих задач, какие операции он при этом совершает, как они связаны, в частности, с пониманием способа собственных действий.

Недостаточное, на наш взгляд, внимание к познавательному аспекту решения творческих задач приводит к тому, что психологи не всегда выявляют основания, составляющие особенности актов обращения человека к собственным действиям при достижении желаемого результата. Такими основаниями являются либо существенные, необходимые связи данных, имеющих в содержании предлагаемых задач, либо несущественные, второстепенные связи.

Когда человек, осуществляя свои действия по достижению требуемого результата, учитывает существенные связи данных, содержащиеся в условии задачи, то правильный результат будет получен в широком диапазоне различных условий.

Когда он будет учитывать лишь второстепенные, несущественные данные отношения, то правильный результат будет получен лишь в очень ограниченном числе условий.

В рамках такого подхода [1; 2] принято, что при изучении процесса достижения результата недостаточно отметить, что человек совершал акты рефлексии. Необходимо раскрыть основания, определяющие характер этих действий: важные, существенные связи в содержании задания или неважные, второстепенные.

Мы также полагали [3], что когда разработка метода достижения результата определяется важными связями в содержании задачи, то акты рефлексии будут внутренними (содержательными), осмысленными, а когда разработка метода определяется неважными, второстепенными связями, то акты отражения будут внешними, недостаточно осмысленными.

Следует отметить, что как внутренние, так и внешние акты рефлексии осуществляются через действия, связывающие способ достижения результата с характером содержания проблемы, предлагаемой к решению. Такого рода связывающие действия совершаются только мысленно, поскольку при решении проблемы человек либо пробует привычный способ ее решения, либо разрабатывает новый способ.

В работах, связанных с изучением действий детей во внутренней, мыслительной форме, исследовались два типа реализации планов решения задач [4; 5]. В ряде случаев ребенок программировал свое решение таким образом, что каждое действие планировалось и осуществлялось им отдельно, без связи с другими действиями, необходимыми для решения задач. Такой подход к программированию действий при решении задач характеризуется как частичное планирование.

В других случаях ребенок сначала разрабатывает план выполнения всех необходимых действий для решения задач и только потом приступает к их осуществлению. Таким образом, прежде чем совершить первое действие, ребенок знает, какое действие он выполнит последним. Такой подход к программированию действий при решении проблем характеризуется как целостное планирование.

Вышеизложенные положения о видах рефлексивных действий и видах планирования легли в основу экспериментального исследования, в котором приняли участие 54 учащихся двух третьих классов.

Целью нашей работы было выяснение особенностей формирования у детей целостного планирования и содержательной рефлексии на протяжении третьего года их обучения (с сентября по май).

В основе исследования лежало следующее предположение: за время третьего года обучения целостное планирование формируется у большего количества детей, в отличие от формирования рефлексивных действий содержательного характера. Такое предположение основывалась на данных нашего исследования, посвященного выяснению характеристик формирования целостного планирования и содержательной рефлексии у второклассников [3].

Материалы и методы.

Исследование включало две серии экспериментов: в первой серии определялся характер планирующих действий, выполняемых для достижения требуемого результата – целостное или частичное планирование, во второй серии – рассматривался характер рефлексивных действий, осуществляемых в ходе поиска решения задачи, – содержательные или формальные действия.

1) Содержание первой серии экспериментов.

В первой серии мы применяли задачи авторской методики «Шаги утки». Для изучения планирования методика была разработана так, чтобы задачи постепенно усложнялись по количеству нужных действий и чтобы не было общего принципа их построения и решения.

Групповой эксперимент, связанный с решением заданий методики «Шаги утки», проводился следующим образом.

В начале диагностического занятия ученикам давались листы, где были размещены подготовительные и основные задачи. Ведущий занятие рисовал на доске квадрат из 16 клеток (рис. 1).

Рис. 1. Игровое поле

Детям сообщается, что клетки в квадрате имеют название, в котором указывается буква и цифра. Далее организатор занятия сначала показывает угловые клетки квадрата (А1, Г1, А4, Г4) и после этого другие клетки. Затем дети отвечают на вопросы о названиях клеток.

Когда станет ясно, что дети знают названия клеток игрового поля, им рассказывается о том, что по квадрату передвигается волшебная утка. Она делает поочередно разные виды перемещений: один вид – это перемещение в соседнюю клетку по прямой (например, от А1 к А2 или от А1 к В1), а другой — это перемещение в соседнюю клетку наискосок, например, от А1 к В2. Согласно правилу перемещений утки ей нельзя делать одно за другим одинаковые перемещения, например, прямо в соседнюю клетку или наискосок. Ей также нельзя прыгать через клетки.

Затем ученикам предоставляется возможность провести утку по клеткам квадрата, указывая названия этих клеток. Далее изображается условие задачи, где утка выполняет два перемещения. Детям говорится: «Из клетки А1, – начальной, – утка выполнила одно перемещение в какую-то клетку. Эта клетка промежуточная и обозначается незаполненным прямоугольником, потому что она нам неизвестна, ее нужно определить. Затем утка выполнила перемещение в Б3».

Изложение условий задачи сопровождается рисунком (рис. 2), на котором указывается названия начальной и конечной клеток и изображается незаполненный прямоугольник, обозначающий неизвестную промежуточную клетку:

Рис. 2. Задача с 2 перемещениями утки

Здесь требуется установить, как называется промежуточная клетка, в которую утка пришла в результате одного перемещения из А1 и из которой с помощью одного перемещения она придет в конечную клетку Б3.

Обсудив с детьми разные варианты шагов утки из А1 – к А2, Б1 и Б2, – выбрали вариант Б2, поскольку из этой клетки утка может вторым шагом попасть в Б3 (рис. 3).

Ответ нужно записать в пустую клетку» (рис. 3):

Рис. 3. Решение задачи с двумя перемещениями

В задачах с двумя перемещениями утки название неизвестных промежуточных клеток указывается в пустых прямоугольниках.

«В задачах с тремя перемещениями утки неизвестны 2 клетки (рис. 4):

Рис. 4. Условие задачи с 3 перемещениями утки

Рис. 5. Решение с 3 перемещениями утки

В задачах, где утка совершает 4 перемещения, следует найти 3 промежуточные клетки (рис. 6) и записать соответствующие обозначения в свободные прямоугольники (рис. 7)»:

Рис. 6. Задача с 4 перемещениями утки

Рис. 7. Решение задачи с 4 перемещениями утки

Затем детям говорится: «Начинайте решать подготовительные задачи. Указывайте в пустых прямоугольниках названия промежуточных клеток, применяя правило перемещений утки. Помните, утка не делает двух одинаковых шагов подряд».

Далее организатор занятия проверяет решение подготовительных задач, проходя по классу от ученика к ученику. При необходимости он указывает ученикам на ошибки в перемещениях утки. После такой проверки детям говорится: «Приступайте к решению основных задач».

Подготовительные задачи:

1. A1 --- [] --- В2 (2 д.)
2. Б1 --- [] --- А3 (2 д.)

Основные задачи:

1. A4 --- [] --- [] --- Г4 (3 д.)
2. Б1 --- [] --- [] --- В4 (3 д.)
3. В1 --- [] --- [] --- А1 (3 д.)
4. Б2 --- [] --- [] --- [] --- В3 (4 д.)
5. В4 --- [] --- [] --- [] --- В2 (4 д.)
6. А4 --- [] --- [] --- [] --- Г1 (4 д.)

Рис. 8. Подготовительные и основные задачи

Когда ученик решил только 2 подготовительные задачи и не решил все основные задачи или решил подготовительные задачи и одну задачу с 3 перемещениями утки, то принимается, что он имеет лишь начальный уровень сформированности действий планирования.

Когда ученик решил подготовительные задачи и две – три задачи с 3 действиями, а также одну задачу с 4 действиями, то принимается, что он проявил сформированность уров-

ня частичного планирования.

Когда ученик решил подготовительные задачи и 3 задачи с 3 действиями и 2 или 3 задачи с 4 действиями, то принимается, что он проявил сформированность уровня целостного планирования.

Соответствие рассматриваемых задач целям исследования связано с тем, что некоторые задачи могла быть решены тогда, когда у ребенка сформирован лишь частичный уровень планирования. Эти задачи разработаны так, что для достижения правильного решения можно планировать и выполнять каждое исполнительное действие отдельно, не связывая его с другими действиями.

Часть задач не могла быть решена с помощью этого уровня планирования, поскольку необходимо было сначала наметить все необходимые для решения действия, и только после разработки общего плана их выполнения можно было приступить к осуществлению конкретных действий.

Эти задачи разработаны так, что, сначала правильными могут показаться разные варианты первого действия, но в действительности правильным выступает только один вариант.

2) Содержание второй серии экспериментов.

В этой части нашего исследования применялся двухчастный экспериментальный подход. Сначала ученики должны были решить 3 или 4 задачи, которые входят в один класс или в один подкласс одного класса. Затем, – если предложенные задачи были решены успешно, – их нужно было сгруппировать [3].

Если в основе группировки задач лежало сходство воспринимаемых особенностей их содержания или, наоборот, все решенные задачи на основе различий воспринимаемых признаков их условий признавались разными, то принималось, что ученик указывает на внешние основания своих поисковых действий. Это означало осуществление рефлексии внешнего, формального характера.

Если в основе группировки задач лежала принадлежность их к одному классу (или подклассу) на основе реализации общего принципа их решения, то, таким образом, действия ученика определялись внутренними основаниями. В этом случае принималось, что поиск решения основывался на осуществлении рефлексии внутреннего, содержательного характера, связанной с вскрытием в условиях задачи существенных отношений, определяющих построение успешного действия.

Детям было предложено решить задачи авторской методики «Взаимообмен букв». В первом эпизоде диагностического занятия его организатор размещает на доске содержание такой задачи:

П К Т --- К П Т

Детям сообщается: «Расположение букв, которое находится слева, требуется сделать таким, как их расположение справа. Необходимо осуществить действие, при котором любые две буквы могут поменяться местами. В данном случае нужно произвести взаимообмен местами букв П и К:

П К Т --- К П Т

1) К П Т

После этого на доске размещается содержание другой задачи, в которой требуется выполнить два действия, чтобы из исходного, начального порядка букв (слева) получился нужный их порядок (справа):

Р Н Л Ф --- Н Р Ф Л

В ходе коллективного обсуждения решения задачи было предложено произвести взаимнообмен местами Р и Н, а также Л и Ф:

Р Н Л Ф --- Н Р Ф Л

- 1) Н Р Л Ф
- 2) Н Р Ф Л

Детям поясняется: «Одно действие в этих задачах состоит во взаимном обмене местами любых двух букв. При этом другие буквы остаются на своих местах.

Далее ученики получают бланки, где размещены простые и сложные задачи методики «Взаимообмен букв».

Простые задачи:

1. М К Т --- К М Т (1 д.).
2. В Д Л Т Х --- Д В Х Т Л (2 д.).

Сложные задачи:

- №1. Л В Р П Ф С --- В Л П Р С Ф (3 д.)
- №2. М К Ц Ш Т Р --- Ш Т Р М К Ц (3 д.)
- №3. Н З Щ Б В Х --- З Н Б Щ Х В (3 д.)

Суждения:

№ 1. Три сложные задачи похожи.

№ 2. Три ложные задачи разные.

№ 3. Сложные задачи первая и вторая похожи, а третья от них отличается.

№ 4. Сложные задачи первая и третья похожи, а вторая от них отличается.

№ 5. Сложные задачи вторая и третья похожи, а вторая от них отличается.

Организатор занятия сообщает детям: «Вверху бланка с задачами расположены две простые задачи, в которых требуется выполнить два действия. Ниже находятся условия трех сложных задач, в которых требуется выполнить три действия. Сейчас приступайте к решению простых задач».

Далее организатор занятия проходит по классу, проверяя решение простых задач. При необходимости он указывает ученикам на ошибки в обмене букв местами.

После решения простых задач организатор говорит: «Приступайте к решению сложных задач. После их решения прочитайте пять суждений о трех сложных задачах, выберите самое правильное, по вашему мнению, суждение и укажите номер этого суждения».

Необходимо упомянуть, что три сложные задачи разработаны так, что у задач 1 и 3 есть общий принцип построения. В ходе их решения происходит взаимообмен букв, занимающих только соседние места. Задача 2 построена и решается на основе другого принципа, когда происходит взаимообмен букв, занимающих не соседние места: первая буква меняется с четвертой, вторая с пятой, третья с шестой.

Таким образом, учитывая отмеченные особенности задач, верным считается 4-е суждение: «Сложные задачи первая и третья похожи, а вторая от них отличается».

Когда ученик верно решил три сложные задачи и выбрал 4-е суждение, то принимается, что при поиске решения он выполнял рефлексивные действия содержательного характера, учитывая общность способов решения 1 и 3 задач, имеющих общий принцип построения.

1-3 и 5 суждения о задачах основываются на учете детьми наблюдаемых, воспринимаемых признаков условий предложенных задач. В этих случаях принимается, что рефлексивные действия содержательного характера не осуществлялись.

В тех случаях, когда хотя бы одна из сложных задач оказалась решенной неправильно, принималось, что рефлексивные действия при поиске решения вообще не выполнялись.

Результаты.

В групповых экспериментах приняли участие 54 учащихся третьего класса. Данные, полученные в результате этих экспериментов на материале решения задач методик «Шаги утки» и «Взаимообмен букв», представлены в таблице 1.

Таблица 1. Число детей, осуществивших при решении задач указанных методик целостное планирование и содержательную рефлексия (в %)

Метапредметные образовательные результаты	Период диагностики	
	Сентябрь	Май
Целостное планирование	27,8	42,6*
Содержательная рефлексия	18,5	25,9*

Примечание: * <0.05 .

Рассмотрение данных, представленных в таблице, дает основания для формулирования ряда утверждений.

Так, в сентябре число учеников, выполнивших, решая задачи методики «Шаги утки», действия целостного планирования, превышает число учеников, осуществивших действия содержательной рефлексии, решая задачи методики «Взаимообмен букв», соответственно: 27,8% и 18,5%.

Данные, полученные в экспериментах в мае, также свидетельствуют о том, что число учеников, выполнивших, решая задачи методики «Шаги утки», действия целостного планирования, превышает число учеников, осуществивших действия содержательной рефлексии, решая задачи методики «Взаимообмен букв», соответственно: 42,6% и 25,9%. Математическая обработка полученных результатов показывает, что различие отмеченных показателей статистически значимо (при $p < 0.05$).

Сопоставление сентябрьских и майских результатов проведенных экспериментов позволяет отметить, что в период обучения в 3 классе формирование у детей целостного планирования происходит значительно интенсивнее, чем формирование у них содержательной рефлексии.

Заключение.

В настоящем исследовании были проведены групповые эксперименты с учениками 3 класса, посвященные изучению характеристик формирования на протяжении учебного года (с сентября по май) метапредметных образовательных результатов, отражающих осуществление учениками при поиске решения задач целостного планирования и содержательной рефлексии.

В итоге проведения групповых экспериментов, где предлагалось решать задачи, связанные с перемещениями по игровому полю на основе определенных правил воображаемого персонажа «Утка» и с взаимобменом букв местами, были получены данные, свидетельствующие, о том, что возможность реализовать целостное планирование решения задачи формируется у третьеклассников более интенсивно, чем возможность осуществлять содержательную рефлексия.

Знания о характере формирования у третьеклассников действий целостного планирования и содержательной рефлексии значительно расширяют психологические знания о закономерностях интеллектуального развития в начальных классах.

Рассматривая содержание настоящего исследования, необходимо отметить, что есть ряд условий, которые предположительно могли бы способствовать обеспечению того, чтобы все дети, имеющие возможность выполнять действия целостного планирования, могли при решении задач осуществлять и содержательную рефлексия.

Во-первых, одним из таких условий может быть форма действий, в которой предлагается решать задачи – предметно-действенная (связанная с оперированием реальными предметами), наглядно-образная (связанная с оперированием образами предметов) или словесно-знаковая (связанная с оперированием словесно-знаковыми средствами представления информации).

В экспериментальных исследованиях [6] было показано влияние формы действия, в которой предлагается решать задачи, на возможность выделить в условиях задач существенных отношений данных: если задачи решаются в рамках словесно-знаковой формы, то отмеченное выделение осуществляется детьми реже, чем тогда, когда задачи решаются в наглядно-образной и предметно-действенной формы.

На основе выше изложенного можно полагать, что при решении задач, где требуется менять буквы местами, в предметно-действенной форме, тогда станет больше учеников, выполняющих содержательную рефлексия.

В дальнейших исследованиях планируется использовать задания, выполнение которых связано с реализацией поисковых действий в предметно-действенной форме.

Во-вторых, сложность предлагаемых задач, связанная, в частности, с количеством действий, которые необходимо выполнить для их решения, также может влиять на способность детей осуществлять действия содержательной рефлексии.

Можно полагать, что если учащиеся будут решать задачи методики «Взаимобмен букв», где требуется выполнить не три, а два действия, то будет больше детей, совершающих действия содержательной рефлексии,

В дальнейших исследованиях планируется давать детям задания методики «Взаимобмен букв», где требуется выполнить решение за два действия.

В-третьих, также важным условием, влияющим на способность, решая задачи, совершать содержательную рефлексия, выступает возраст учащихся. Как показали наши исследования [3], чем старше ученики, тем больше среди них тех, кто, в ходе решения задач, способен совершать рефлексия содержательного характера.

В дальнейшем планируется предложить учащимся 4-бклассов те же задачи двух методик, которые использовались в настоящей работе.

В заключение нужно отметить, что применение в обучении младшекласников материалов, разработанных в настоящей работе, будет способствовать более эффективному развитию их интеллектуальной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. М.: Академия, 2008. 178 с.

2. Давыдов В.В. Лекции по педагогической психологии. М: Академия, 2006. 222 с.
3. Зак А.З. Мышление младшего школьника. СПб.: Содействие, 2004. 828 с.
4. Исаев Е.И. Планирование как центральный компонент теоретического мышления // Психолого-педагогические исследования. 2010. Т. 2. № 4. С. 148-156.
5. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М.: Педагогика, 1976. 280 с.
6. Семенов И.Н. Тенденция психологического развития мышления, размышления и познавательной деятельности. М.: МПСИ; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 59 с.
7. Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. М.: издательство «Вако», 2022. 160 с.

© Зак А.З., 2024.